

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Носирова Мубина Олимовна,

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

E-mail: 19mubina94@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена интересной и актуальной проблеме современного языкознания – проблеме понимания понятия картины мира и пословичной картины мира, которая является отражением культуры и менталитета народа, определенных социальных групп народа. Исследование пословичной картины мира в аспекте рассмотрение его как предмета аксиологии помогает глубже рассмотреть систему ценностей народа, исследуемого языка.

Ключевые слова: система ценностей, языковая картина мира, пословичная картина мира, познание, мировосприятие.

Понятие «картина мира» – это «глобальный образ мира, который лежит в основе мироощущения человека, репрезентирующего сущностные свойства окружающей действительности в понимании ее носителей, и который является результатом духовной активности человека. Картина мира выступает как концептуальное образование, она обладает рядом свойств и развивается по определенным законам» [Сайфуллина, 2009, с. 9]. Картина мира формируется под влиянием таких социальных факторов, как язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и др. и имеет пространственные (верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – близкий), временные (день-ночь, зима-лето), количественные, этические и др. параметры [Маслова, 2001, С. 64].

Картина мира делится на три разновидности: реальная картина мира; концептуальная картина мира; языковая картина мира.

Реальная картина мира – это картина мира, существующая в мире объективно, вне зависимости от человека и его познания.

Концептуальная картина мира – культурная (понятийная) картина мира, отражающая реальную картину мира посредством «понятий, сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его осознание как коллективное, так и индивидуальное» [Сайфуллина, 2009, с. 6-7].

Языковая картина мира есть составляющая концептуальной картины мира. Посредством языковых средств отражаются особенности национального мировосприятия той или иной этнокультурной общности (лексика, грамматические средства, стилистические средства), выражается субъективное национально-специфическое понимание действительности, характерное для конкретной этнокультурной общности, а также

универсальные категории (пространство, время, число, причина, судьба, изменение, отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому), общие для всех языков [Сайфуллина, 2009, с. 7]. Если картина мира является отражением объективно существующего мира, то языковая картина мира служит средством для ее выражения.

Человек способен понимать мир и самого себя при помощи языка, в котором закрепляется общечеловеческий и национальный общественно-исторический опыт, исходя из этого языковая картина мира «не стоит в ряду со специальными картинами мира (химической, физической и др.), она им предшествует и формирует их», при этом национальный общественно-исторический опыт «определяет специфические особенности языка на всех его уровнях. В силу специфики языка в сознании его носителей возникает определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир» [Маслова, 2001, С. 64.]. Языковая картина мира формируется сквозь призму социальной памяти и опыта человечества.

Формирование мировоззрения человека, которое находит непосредственное отражение в его языковой картине мира, предполагает овладение индивидом знаниями как о научной картине мира, так и практическими жизненными навыками самоутверждения и самоопределения. Как отмечает Г.А. Покачалов, «духовный мир личности строится не столько по принципам организации знания в виде пресловутой «научной картины мира», в том числе по принципам категориального строения философского знания, а вернее – по меркам бытия человека в человеческом мире, т.е. в объективной реальности, включающей человеческие измерения», так как «формирование мировоззренческого сознания личности есть практически жизненный, а не только интеллектуальный процесс. В ходе его личность осваивает и индивидуализирует те формы мироотношения, которые развиты всей предшествующей и настоящей общественной культурой» [Покачалов, 2001, с. 83].

Языковая картина мира, таким образом, участвует в формировании мировосприятия, мироотношения и мировоззрения человека, поскольку «задает нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации («концептуализации») мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [Баранов, 1989, с. 74-90]. В этом отношении язык выступает конститутивным свойством человека, которое предопределяется спецификой его мышления, его социально-нравственной деятельностью [Алимурадов, 2004, 47 с.].

Прагмакогнитивное моделирование способствует выделению: 1) концепта, как базовой категории антропоцентрической парадигмы, представляющей собой «многоплановое образование, лежащее одновременно в сферах языка, культуры и сознания»; 2) этноконцепта, как «объединения

концептов, специфических ценностных приоритетов соответствующих лингвокультур, в лингвокультурные доминанты» [Бабитова, 2013, с. 9]. Этноконцепт в качестве «максимально абстрагированного, но конкретно репрезентируемого образования в совокупности всех валидных связей, отмеченных национально-культурной маркированностью» состоит из комплекса воссоздающих единый образ мнемоконструкторов, среди которых вторым по степени значимости является прагмакогнитивная – «пропозициональные единицы знания, реконструируемые при анализе прагмакогнитивного пространства одной или нескольких пословичных единиц, имеющие функциональную значимость для описания прагмакогнитивной модели одной пословицы, фрагмента национальной пословичной картины мира или всей национальной пословичной картины мира в целом» [Бабитова, 2013, с. 9-10].

В языкознании особое место занимает и пословичная картина мира, которая представляет собой когнитивную структуру в своей основе, на которую накладываются взаимодействующие с процессами познания культурные, социальные, гендерные и другие факторы.

В пословичной картине мира находит отражение отношение к результатам когниции – оценка и эмотивность. В пословичной картине мира проявляется менталитет народа, который можно назвать пословичным менталитетом. Пословичный менталитет отражает устойчивые, сущностные черты народного менталитета. В пословичной картине мира можно выделить основные фрагменты, соотнесенные с основными категориями, определяющими восприятие человеком мира и себя в нем. Исследование и сопоставление пословичных картин мира осуществляется с позиций синхронно-диахронического подхода.

Основная единица пословичной картины мира – пословица. Пословица рассматривается как клишированное предложение (замкнутая структура), имеющее прямое, прямое и переносное или только переносное значение.

Пословичная картина мира является фрагментом языковой картины мира. Изучение пословичной картины мира позволяет реализовать оба направления анализа языковой картины мира, отмеченные Ю.Д. Апресяном. С одной стороны, пословицы дают уникальную возможность исследовать значимые для того или иного языка, следовательно, для народа, концепты. С другой – пословицы образуют завершённый участок языковой системы, который позволяет реконструировать фрагмент языковой картины мира и описать взгляд на мир достаточно подробно и достоверно. В то время как реконструкция языковой картины мира в целом, если допустить ее теоретическую осуществимость, вряд ли является выполнимой задачей и в любом случае потребует усилий лингвистов ни одного поколения [Апресян, 2006, с. 417].

Таким образом, пословичной картине мира свойственна нелинейность, пространственность не только в силу пространственности лежащей в ее основе когнитивной структуры. Пословичная картина мира характеризуется

двойственностью строения благодаря двойственности значительной части составляющих ее единиц – пословиц.

Список литературы

1. Алимуратов О.А. Смысл, значение, концепт и интенциональность: система корреляций. – Ростов н/Д, 2004. – 47 с.
2. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 912 с.
3. Бабитова Л.А. Английские и кабардино-черкесские пословицы и поговорки в прагмалингвокультурологическом аспекте. – Махачкала, 2013.
4. Баранов А.Н. Аксиологические стратегии в структуре языка (паремиология и лексика). // Вопросы языкознания. – М., 1989. – С. 74-90.
5. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
6. Носирова М. О. Национальная специфика отражения социальных ценностей в пословицах разносистемных языков //Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 10. – С. 594-598.
7. Носирова, М. О. (2024). Черты национального характера и их представление в пословичной картине мира. *Miasto Przyszłości*, 55, 1664-1667.
8. Покачалов Г.А. Проблема формирования мировоззрения личности в процессе освоения всего человеческого мира. // Межвуз. сб. науч. тр. – Ташкент, 2001. – Вып. 2. – С. 83-85.
9. Сайфуллина Э.Р. Когнитивная сфера русских и татарских паремий: «образ языка» и нормы речевого поведения: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Уфа, 2009. – 21 с.
10. Холматова Ш. С., Носирова М. О. Инновационные технологии в современном образовании //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 175-180.